

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
СЛАВЯНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО КУРСУ АНАЛИЗА
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:
СТРУКТУРНАЯ ПОЭТИКА
МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

СЛАВЯНСК СГПИ 1992

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
СЛАВЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО КУРСУ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:
СТРУКТУРНАЯ ПОЭТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(для студентов педагогических вузов
специальности 2121)

У т в е р ж д е н о
на заседании кафедры
музыки.
Протокол № 6 от 22.10.91

Славянск СГПИ 1992

Методические рекомендации по курсу анализа музыкальных произведений: структурная поэтика музыкального произведения (для студентов педагогических вузов специальности 2121) / Сост. Н.Н. Беличенко. - Славянск: СПИИ, 1992. - 28 с.

Включают обзор исторических тенденций, приведших к возникновению нового метода литературоведения, рассмотрение ряда положений его создателей - М. Бахтина и Р. Барта, характеристику важнейших категорий структурной поэтики / текст, высказывание, коды, коннотации смысла) и их соотнесение с понятиями, существующими в музыковедческой науке (тема, произведение, интерпретация, интонационная формула).

Показаны практические возможности структурно-поэтического подхода к музыкальному произведению.

Составитель

Н.Н. Беличенко, преп.

Отв. за выпуск

Л.И. Роздымаха, ст.преп.

Необходимость поиска путей обновления традиционной методологии исследования музыкального произведения сегодня вряд ли нуждается в обосновании. Классическая теория формы, ориентированная на выявление общих композиционных схем, как правило, не ставит своей задачей раскрытие художественной неповторимости, уникальности отдельного музыкального сочинения. Фактически вне сферы интересов традиционного анализа остается наиважнейший "компонент" музыкального произведения, а именно сам его смысл. В результате нередко происходит подмена изучения целостного музыкального смысла максимально возможным "учетом" различных "смыслоформирующих констант" (Р. Якобсон), и студент, оказавшись "один на один" с тем или иным произведением, легко определяет соответствие композиции последнего какой-либо изученной схеме, но при этом испытывает непреодолимые трудности в выявлении его художественной специфики, то есть собственно смысла. На первый взгляд, подобного рода затруднения вполне объяснимы, поскольку смысл недискретен по самой своей природе и несводим к сумме частей; заключаясь и проявляясь в каждой из них так же, как и в целом, он (смысл), по сути, находится за пределами произведения. Однако это вовсе не означает невозможности смыслового постижения художественного мира, — свидетельством тому могут служить значительные достижения литературоведческой науки на этом пути.

Знакомство студентов педагогических вузов с возможностями применения в музыкальном анализе некоторых современных методов литературоведения, на наш взгляд, помимо расширения общегуманитарного кругозора, может способствовать развитию объемного видения музыкального предмета, выработке стремления к художественно-смысловой направленности в подходе к музыкальному произведению и с этих точек зрения представляется особенно плодотворным.

ВВЕДЕНИЕ

В чем таятся индивидуальное своеобразие, неповторимость конкретного художественного произведения? Каким образом отдельные элементы образуют художественное целостное произведение? Каков смысл произведения?

Этими и другими подобными вопросами занята структурная поэтика. В центре ее внимания находится само произведение искусства, причем "формальная" и "содержательная" стороны последнего исследуются не как изолированные данности, но прежде всего как их естественный, органический "сплав".

Следовательно, рассматривать музыкальное сочинение как сложный процесс сплошного взаимоотношения двух указанных выше сторон (где первая "срежиссирована" второй и одновременно является уникальным ее воплощением) и означает, по сути, сделать его предметом структурной поэтики.

Структурная поэтика возникла в ходе сложного взаимодействия во многом противоречивых тенденций структурализма и постструктурализма, наиболее влиятельных философско-эстетических концепций 60-80-х годов XX века, и во многом обязана своим появлением мощному притяжению античной космологии, переживаемому современной наукой, в частности, платонизму и неоплатонизму с их феноменолого-диалектической философией мифа, символически воссоздающей живое, органическое единство личности и бытия.

Символ и миф без преувеличения можно назвать ключевыми философско-эстетическими универсалиями нашего времени, прямо или косвенно влиявшими и поныне продолжающими оказывать огромное влияние на культурологический процесс в целом. Среди всего многообразия теорий, интерпретирующих данные категории в первой трети столетия, выделим тенденцию максимального приближения к античным и позднеллинистическим первоисточникам, особенно в отношении свойственного последним обостренного восприятия органичности сосуществования идеального и материального, духовного и телесного, "тождества субъекта и объекта" (А. Лосев). В результате возникает "универсализирующее" толкование символов как фундаментальных духовно-материальных образований, организующих те или иные аспекты человеческого бытия (бессознательное Фрейда, архетипы Юнга, язык, миф, религия, искусство как символические формы понимания мира у Кассирера и др.).

Аналогичные тенденции наблюдались в русской философской мысли того же периода (символ как конечный результат познания у Вяч. Иванова, учение о слове и эйдосе П. Флоренского, категория имени у А. Лосева). Однако следует особо подчеркнуть стремление русских

ученых к созданию "конкретной метафизики", объединяющей феноменологический и формализующий подходы, благодаря чему появляется возможность построения единой методологии исследования материала различных наук и искусств.

С этой точки зрения современный структурализм и постструктурализм есть не что иное как очередные "концентрические круги", идущие из общего глубинного источника - платоно-плотиновского ощущения живого, непосредственного взаимоотражения личности и универсума, способности к схватыванию "просвечивающей" сквозь оболочку любых форм человеческой деятельности универсальной диалектики символа. Подтверждением тому может служить, с одной стороны, ярко выраженный междисциплинарный характер данных направлений, с другой - их межнациональная природа. Будучи "французскими" по месту своего "рождения", структурализм и постструктурализм 60-80-х годов генерируют свои новейшие идеи благодаря активному предварительному синтезированию интернациональных достижений; их генезис в значительной степени обусловлен как мощным влиянием русской лингвистической традиции (Бодуэн де Куртенэ, Фортунатов, Якобсон, формальная школа в литературоведении, в частности Поливанов, Тынянов, Эйхенбаум, Берштейн, Пропп, Томашевский, Брик), так и концепциями различных национальных школ структурной лингвистики 20-40-х годов - пражской, копенгагенской, американской, лондонской, ставящих своей задачей систематизацию фактов языка на основе применения методов структурного анализа, моделирования, формализации лингвистических процедур. Неотъемлемой частью теоретической базы структурализма и постструктурализма стали фундаментальные положения семиотики, в частности, семиотики языка и литературы, нередко принимающей на себя функции симвонологии.

Таким образом, направления структурализма и постструктурализма, в русле которых происходило формирование структурной поэтики, могут быть рассмотрены как своего рода проекции двух основных - "центростремительной" и "центробежной" - тенденций современного философско-эстетического мышления, тенденций, получивших свое отражение в антиномиях типа "имманентное" - "трансцендентное", "феноменальное" - "ноуменальное", "субъектное" - "объектное", "индивидуализирующее" - "универсализирующее", "эмпирически нерасчлененное" - "системное" и т.п.

Наиболее перспективны, на наш взгляд, подходы, с одной стороны, уравновешивающие указанные тенденции, с другой - осуществляющие их активное взаимодействие. Ярчайшим примером подобного синтеза являются высокохудожественные, изобилующие тонкими наблюдениями и парадоксальными идеями аналитические эссе Ролана Барта - французского ученого, философа, писателя, чья творческая позиция не может быть оценена однозначно, как "структуралистская" или "постструктуралистская", поскольку она заключает в себе органическое сплетение этих полнотностей.

Другой "центр притяжения" для нас - ряд аналогичных открытий русского ученого, сделанных, подобно Барту, непосредственно "по следам" бурного развития формализующих подходов, но сорокалетием раньше, в период "русского" структурализма 20-х годов¹.

Речь идет о М.М. Бахтине², создателе уникальной для своего времени теории - "эстетики словесного творчества", - различающей в форме художественного произведения сугубо материальную, техническую сторону (Бахтин называет ее "композиционной формой") и эстетическую структуру в ее чисто художественной специфике (по Бахтину, "архитектоническую форму"). "Эстетическая" поэтика М. Бахтина ориентирована прежде всего на выявление внутренних органических взаимосвязей первого со вторым. Конечная цель исследователя, по мнению ученого, - "понять внешнее материальное произведение, как осуществляющее эстетический объект, как технический аппарат эстетического свершения" [4, с. 17], что, в свою очередь, предполагает тщательное предварительное изучение обеих сторон художественной формы. Поняв, таким образом, "телеологически", структуру произведения ("композицию", по Бахтину) ученый определяет как "совокупность факторов художественного впечатления" [4, с. 18].

Показательно, что при всем внешнем несходстве жизненных путей М. Бахтина и Р. Барта, в их творчестве наблюдаются устойчивые внут-

¹ Среди ведущих представителей "русской" структурной поэтики не названные выше - Потебня, Шпет, Жирмунский.

² Сам Бахтин, в отличие от Барта, себя к структуралистам никогда не причислял и, хотя внимательно следил за развитием этих научных направлений, в целом относился к ним критически.

ренние "переключки". Исторически независимые друг от друга, вследствие искусственного "выпадения" из потенциального диалога "слова" русского ученого, эти точки соприкосновения сами по себе весьма симптоматичны и заслуживают особого доверия. Концентрируя на них наше внимание, мы получаем возможность выявления наиболее глубоких, "вневременных" проблем структурной поэтики как методологии исследования произведения искусства в его композиционно-художественной целостности.

В дальнейшем у нас появится возможность более детального освещения указанных моментов, поэтому пока ограничимся самым общим рассмотрением определяющих идей М. Бахтина и Р. Барта, а именно: сопоставим бахтинскую идею "диалогизма", "множественности языковых миров, равно осмысленных и выразительных" как основополагающего принципа художественного слова с бартовским представлением о "неустрашимой" смысловой множественности литературного "бытия".

Для Бахтина "живое" слово всегда многоголосо: "Всякое конкретное слово (высказывание) находит тот предмет, на который оно направлено, всегда, так сказать, уже оговоренным, оспоренным, оцененным, окутанным затемняющей его дымкою или, напротив, светом уже сказанных чужих слов о нем. Он опутан и пронизан общими мыслями, точками зрения, чужими оценками, акцентами. Направленное на свой предмет слово входит в эту диалогически взволнованную и напряженную среду чужих слов, оценок и акцентов, вплетается в их сложные взаимоотношения, сливается с одними, отталкивается от других, пересекается с третьими; и все это может существенно формировать слово, отлагаться во всех его смысловых пластах..." [4, с. 89-90].

Эта же идея пронизывает все научное творчество Барта. Смысловая множественность для него, так же как и для Бахтина, есть необходимое внутреннее условие множественности художественного слова. Приведем лишь одно из многочисленных высказываний: "Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. - все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык" [8, с. 49].

Как видим, налицо безусловная гомологичность представлений Бахтина о диалогической природе слова и теории Барта о смысловой множественности текста. Переходя далее к последовательному

детализирующему "погружению" в специфику нашего предмета, наметим для себя эти открытия в качестве главных ориентиров.

I. Предварительные замечания

Избранный нами подход требует некоторых предварительных уточнений терминологического аппарата. Обратимся к категориальной системе структурной поэтики и первоначально выделим в ней лишь самые общие понятия.

1. С точки зрения структурного анализа, художественное произведение есть, прежде всего, система элементов, единиц, взаимно обуславливающих друг друга.

2. Внутренние отношения между этими единицами составляют структуру, которая выявляет основные отличия одной системы от другой. Следовательно, это понятие потенциально включает в себя все богатство внутренней логики произведения: "Трактовать язык как систему, значит анализировать ее как структуру" [6, с. 64]. Таким образом, "структура" и является функционально понятой системой".

Что касается соотношения "структуры" и "содержания", наиболее исчерпывающе, как нам кажется, оно охарактеризовано родоначальником французского структурализма Клодом Леви-Строссом: "В противоположность формализму, структурализм отказывается противопоставлять конкретное абстрактному и лишь абстрактному придавать привилегированное значение. Форма определяется через свою противопоставленность инородному ей материалу; структура же не обладает отличным от нее содержанием: она и есть содержание в его логически организованном виде, причем сама эта организация рассматривается как факт реальной действительности" [9, с. 400].

3. Среди категорий системы структурного анализа важное значение имеет для нас понятие иерархичности, выявляющее многоуровневость системы отношений структуры. В результате последняя предстает как сложный многопланный процесс, взаимодействие уровней которого осуществляется на основе их соподчиненных значений в общей системе отношений.

4. Процесс структурного анализа направлен на такую "реконструкцию" изучаемого объекта, которая бы обнаруживала правила его функционирования. "Структуральный человек берет действительность,

расчленяет ее, а затем воссоединяет расчлененное", - в этой краткой формуле Барта отражены, по сути, все основные этапы структурного анализа, в соответствии со следующей общепринятой в структурной поэтике методологией:

нахождение основания для деления на элементы и разделение системы на элементы;

выявление связей между элементами и определение типа отношений между ними;

рассмотрение всей совокупности элементов как единого целого.

Дополним перечисленные методологические положения тремя основными задачами "эстетического анализа" по Бахтину:

изучение эстетического объекта в его чисто художественном своеобразии;

исследование художественного произведения в его внеэстетической (материальной) данности;

осознание последней как способа осуществления эстетического объекта.

Таковы вкратце основные, "родовые" понятия структурного анализа, предварительное ознакомление с которыми является необходимым условием дальнейшего освоения проблематики структурной поэтики.

2. Основные определения

Текст. Эту универсальную категорию структурной поэтики, без сомнения, можно считать центральной, поскольку она самым непосредственным образом относится к объекту исследования - художественному произведению как таковому. Рассмотрим это понятие более детально, продолжая начатый во введении "диалог" Бахтина - Барта.

...Если понимать текст широко - как всякий связный знакомый комплекс, то и искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет дело с текстами", - отмечает Бахтин в своих поздних исследованиях [5, с. 297]. Причем такой текст, с одной стороны, понимается им диалогически как высказывание, включенное в речевое общение (текстовую цепь) данной сферы, с другой, - замкнуто, универсализирующе как "своеобразная монада, отражающая

в себе все тексты (в пределе) данной смысловой сферы". Ученый выделяет в тексте два полюса - системный, языковой и неповторимо-событийный, - между которыми располагаются все дисциплины, изучающие текст и тяготеющие к одному или другому полюсу. Оба они безусловны, но, однако, неравнозначны; в отличие от текста как "данности" (т.е. как системы языка) текст как высказывание является для Бахтина "чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории. По отношению к этому моменту все повторимое и воспроизводимое оказывается материалом и средством" [5, с. 299]. Рассматривая текст в качестве первичной данности и исходной точки любой гуманитарной дисциплины, Бахтин ставит его ниже произведения во всей его целостности (эстетического объекта), включая в последнее нетекстовый контекст. Таким образом, в противовес тексту, произведение для Бахтина "как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается" [5, с. 390].

Прямо противоположное, на первый взгляд, соотношение текста и произведения находим у Барта. В отличие от произведения, традиционного понятия, мыслимого "по-ньютоновски", текст объявляется Бартом "полем методологических операций", воспринимаемым лишь в процессе его производства, то есть динамически. Замкнутости произведения ("произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства") французский ученый противопоставляет множественность текста, причем множественность "неустрашимую, а не просто допустимую".

Значение самого понятия "текст" для Барта неразрывно связано прежде всего с этимологией слова ("*texture*", то есть "ткань"), в результате чего текст воспринимается как сложнейшее "переплетение" различных смыслов, "голосов". Метафорой "текста" для Барта становится "сеть".

Как видим, между "произведением" Бахтина и "текстом" Барта, в известной степени, может быть поставлен знак равенства: оба понятия отражают неисчерпаемость художественного смысла, а также свойственную ему "полифоничность". Следовательно, можно говорить об определенном совпадении самой сущности различно оформленных точек зрения обоих ученых, что дает возможность синтеза данных представлений в единой категории "текста".

Итак, под "текстом" мы будем понимать не что иное как анализируемое *hic et nunc* произведение, именно "поле методологических операций", направленных на выявление глубинного смысла. Текст для нас и есть, таким образом, произведение, понятое во всей своей безграничной смысловой множественности.

Речевые жанры. Это понятие принадлежит Бахтину. Оно фиксирует проявление черт общего (жанра) в индивидуальном (слове). Приведем развернутое определение Бахтина: "Когда мы выбираем слова в процессе построения высказывания, мы далеко не всегда берем их из системы языка в их нейтральной, словарной форме. Мы берем их обычно из других высказываний, и прежде всего из высказываний, родственных нашему по жанру, т.е. по теме, по композиции, по стилю: мы, следовательно, отбираем слова по их жанровой спецификации. Речевой жанр - это не форма языка, а типическая форма высказывания; как таковая жанр включает в себя и определенную типическую, свойственную данному жанру экспрессию... Эту типическую (жанровую) экспрессию можно рассматривать как "стилистический ореол" слова, но этот ореол принадлежит не слову как таковому, а тому жанру, в котором данное слово обычно функционирует, это отзвук жанрового целого, звучащий в слове" [5, с. 281-282].

Подобное явление мы можем наблюдать и в музыкальной "речи", - это то, что объединяет все (в пределе) "патетические", "риторические", "героические", "иронические", "лирические" и любые иные музыкальные "высказывания", некий минимальный "генный набор" выразительных средств, позволяющий слушателю безошибочно определять "характер" музыки. Если ограничить данное явление рамками жанровости, то получим то, что принято называть "памятью жанра" (т.е. "вальсовость", "песенность", "маршевость" и т.п.).

Коды. Среди всего многообразия оттенков этого понятия останемся на бартовском понимании кода, которое самым непосредственным образом связано с понятием речевых жанров и, по сути, является его предельно расширенным толкованием, поскольку включает в себя "стилистический ореол" не только слова, но и отношений, многообразных связей слов друг с другом (напомним, что метафора текста для Барта - "сеть"), а также внесловесные "обертоны" высказывания.

"Мы называем кодами просто ассоциативные поля, сверткестовую организацию значений, которые навязывают представление об определенной структуре, код, как мы его понимаем, принадлежит

главным образом к сфере культуры: коды - это определенные виды уже виденного, уже читанного, уже деланного" [I, с. 455-456].

"Код - это корпус правил, настолько расхожих, что мы принимаем их за природные данности, но если бы рассказ вышел за рамки этих правил, он тотчас бы стал неудобочитаемым" [I, с. 457].

Итак, поскольку жизнь смысла зарождается не в вакууме, кодами мы будем считать те самые смысловые модусы - подвижные, взаимопересекающиеся семантические поля, обобщающие слои памяти, которые связаны в нашем представлении с определенным "минимумом" средств воплощения. В момент восприятия произведения они как бы высвечиваются мгновенно проникающим сквозь них смыслом.

Очевидно, идеальная совокупность указанных модусов - кодов - стремится к охвату, опредмечиванию всего многозвучия проявлений бытия в художественном произведении. Наметим некоторые из них в связи с такими наиболее общими аспектами человеческой природы как, с одной стороны, "психея" (духовный мир личности), "телесность", "вне-себя-бытие", "космос", с другой, - "общение", "речь", "познание". Получаем соответственно рефлексный, жанровый¹, фабульный, сущностный (абсолютный)² и - коммуникативный, риторический, детализирующий коды. Разумеется, все эти понятия носят в достаточной мере условный характер и необходимы нам лишь в качестве "рабочего инструмента" в процессе исследования смысловой множественности художественного произведения. Ясно также и то, что сам "перечень" кодов далеко не полон и не может претендовать на исчерпывающую полноту: художественный смысл так же неисчерпаем, как и само бытие.

Таким образом, благодаря кодам, сознание как бы расставляет

¹ Понятие "жанра" берется здесь в своем "родовом" значении привязанности к быту, земле, "материи", т.е. в широком смысле слова - к телу, в противоположность всему тому, что имеет преимущественное отношение к духу, "психее".

² Подобно тому, как космос есть нечто надчеловеческое, абсолютный код "возвышается" надо всеми остальными, оперируя не столько фрагментарными явлениями человеческого бытия, сколько целостными - космическими - сущностями.

свои глубинные вехи на пути движения смысла, и хотя смысл совершенно несводим к кодам, он всегда окрашен ими.

Отметим присущую кодам подвижность (сочетающуюся в то же время со вполне определенной стабильностью), их взаимосвязанность и способность ко взаимозамещению; одна и та же "деталь" смысла, как правило, находится в "радиусе действия" различных кодов одновременно. Так возникает объемная смысловая полиmodalность, "ответы" которой будят память слушателя.

Итак, текст как функционально-динамически исследуемое произведение представляет собой разветвленную сеть пересекающихся между собой кодов (Барт), внешне проявляющуюся как скрытый или явный диалог стилей (Бахтин).

Коннотация смысла. Эта широко распространенная лингвистическая универсалия соотносится с понятием речевых жанров, фиксируя момент индивидуального в общем, в частности, "подтекст", "созначение" того или иного элемента текста, его "интонацию", словом, — индивидуальную выразительность высказывания, обусловленную культурно-мировоззренческим уровнем "говорящего", его эмоционально-ценностной ориентацией в связи с конкретной ситуацией, внутренним состоянием и т.п.

Поскольку музыкальный текст, так же как и литературный, не существует вне своего "произнесения" (внутреннего или открытого), поскольку смысловым коннотациям в музыке принадлежит ведущая роль (исполнительское искусство и, шире, искусство музыкальной интерпретации вообще). Фактически вся музыкальная герменевтика имеет дело именно со смысловыми коннотациями — их выявлением и "расшифровкой".

Другой аспект функционирования коннотаций смысла в музыке — "переозвучивание" различного рода устойчивых музыкальных "слов", сложившихся интонационных формул (например, секвенция *"Dies irae"* тема "креста", мотивы *BACH, DSIESICH*, а также отдельные, ставшие "нарицательными", музыкальные "обороты" типа альбертиевых басов, характерных калансовых "формул", мотивов "вопроса", "томления", наконец, цитирование композитором "чужой" музыки).

Итак, мы перечислили некоторые основные определения структурной поэтики, введение которых в музыкальный анализ способно дать весьма плодотворные результаты. Однако для перехода к непосредственному текстуальному исследованию нам пока не достает

категории, "скрепляющей" текст на микро- (элементы текста) и макро- (взаимоотношения текста с другими подобными текстами) уровнях. С нашей точки зрения, такую функцию может принять на себя понятие "высказывания". Остановимся на нем особо, последовательно рассматривая возможности его внутри- и сверткестового применения.

3. Дополнительная терминология

Высказывание. В лингвистике высказывание рассматривается как единица речи, в отличие от предложения как единицы языка.

Как известно, в процессе общения происходит обмен не отдельными словами, словосочетаниями или предложениями, а именно высказываниями, которые выражаются этими единицами языка, но несводимы к ним. В отличие от последних высказывание всегда обладает специфической завершенностью и отграничено от других - последующих и предыдущих - высказываний. Оно обязательно обращено, адресовано кому-либо. Не случайно, первым и важнейшим критерием завершенности высказывания М. Бахтин считает "возможность ответить на него точнее и шире - занять в отношении его ответную позицию...". Но для этого недостаточна, полагает он, понятность высказывания в языковом отношении, поскольку это "не может вызвать ответной реакции: это понятно, но это еще не все. Это все - признак целостности высказывания - не поддается ни грамматическому, ни отвлеченно-смысловому определению" [5, с. 269].

Ведущими признаками высказывания, неразрывно связанными между собой и определяющими возможность ответного понимания, Бахтин называет: 1) его предметно-смысловую исчерпанность; 2) речевой замысел или речевую волю говорящего; 3) типические композиционно-жанровые формы завершения [5, с. 269].

Метонимический и метафорический типы высказываний. Эти термины раскрывают проблему соотношения двух типов умственной деятельности - "логической" и "образной" - на уровне высказывания. Первые попытки решения данной проблемы были предприняты в конце прошлого века русскими лингвистами И.А. Водуэном де Куртенэ и Н.В. Крушевским ("отношения по горизонтали и вертикали" в языке - у первого, "ассоциации по сходству" и "ассоциации по смежности" - у второго).

Позже это явление исследовалось Ф. де Соссюром ("синтагматические" и "ассоциативные" отношения между единицами языковой системы), А.Ф. Лосевым ("синтагматический" и "поематический" (парадигматический) слои в понимании слова). Р. Jakobson в середине тридцатых годов выдвигает оппозицию метонимических и метафорических высказываний, а также проблему взаимодействия этих "координат" в любом высказывании, что, однако, впервые было подмечено названными выше русскими лингвистами. Одновременно Jakobson осуществляет "прорыв" в область общей семиологии (науки о знаковых системах), исследуя метонимические и метафорические "высказывания" в нелингвистических "языках".

К метонимическим высказываниям, например, Jakobson относит героические эпопеи, произведения писателей-реалистов, фильмы Гриффита (в частности, крупные планы, монтаж, вариации угла зрения при съемке). Метафорическим типом высказывания, согласно Jakobsonу, является русская лирическая песня, произведения романтиков и символистов, сюрреалистическая живопись, фильмы Чарли Чаплина (кинематографические "метафоры" - накладывающиеся друг на друга наплывы), символика сновидений по З. Фрейду. Барт дополняет список Jakobsonа, отмечая метафоричность дидактических сочинений, тематического литературоведения, афористических высказываний и метонимичность произведений массовой литературы, газетной беллетристики [З, с. 140-141].

Несколькими годами ранее М. Бахтин, сопоставляя "поэтическое" и "романное" слово, фактически разрабатывает эту же концепцию в литературоведении, на уровне художественного высказывания. Ученый приходит к выводу о принципиальной "недиалогичности" поэтического языка, в пределе оборачивающейся авторитарностью и замкнутостью (поэзия как "язык богов" или как "особый", искусственно созданный язык).

Приведем отдельные высказывания Бахтина по поводу единственности, несомненности поэтического слова (метафорический: ассоциативный, парадигматический дискурс, т.е. тип письма, по терминологии лингвистов), в отличие от множественности слова в романе (метонимический, синтагматический тип высказываний).

"В поэтических жанрах в узком смысле естественная диалогичность слова художественно не используется, слово довлеет себе

самому и не предполагает за своими пределами чужих высказываний. Поэтический стиль условно отрешен от всякого взаимодействия с чужим словом, от всякой оглядки на чужое слово" [4, с. 98].

"Язык в поэтическом произведении осуществляет себя как несомненный, непререкаемый и всеобъемлющий. Все, что видит, понимает и мыслит поэт, он видит, понимает и мыслит глазами данного языка, в его внутренних формах, и нет ничего другого, что вызвало бы для своего выражения потребность в помощи другого, чужого языка. Язык поэтического жанра единый и единственный птолемеевский мир, вне которого ничего нет и ничего не нужно. Идея множественности языковых миров, равно осмысленных и выразительных, органически недоступна поэтическому стилю" [4, с. 99].

Следовательно, проблему метонимических и метафорических высказываний Бахтин рассматривает на жанровом уровне художественного слова, относя к первому типу высказываний "романное" слово, а ко второму - "поэтическое".

Сходным образом, - но на уровне диахронии слова, - характеризует закономерности строения классического и современного языка литературы Р. Барт: "Строение классического языка (Проза и Поэзия) имеет реляционную природу: сами слова здесь несравненно менее важны чем отношения между ними... Каждое слово, будучи изреченным, отнюдь не стремится погрузить нас во внутренний мир, связанный с его внешним обликом, но немедленно начинает тянуться к другим словам, так что на поверхности возникает связанная цепочка интенций... Классический язык всегда сводился к своей убеждающей функции, он домогался д и а л о г а (разрядка наша - Н.Б.), он создавал мир, где люди не были одиноки, где над словом не тяготел чудовищный груз вещей, где всякая речь оказывалась формой встречи с другим человеком" [2, с. 328, 331].

"Современная поэзия... подрывает стихийную функциональность языка... От отношений остается одна только пустая оболочка, и высоко над их горизонтом вспыхивает сияние отдельного Слова... Такое слово энциклопедично, оно разом содержит все свои значения, тогда как реляционный дискурс заставляет его выбирать одно из них. Оно, следовательно, осуществляет то, что возможно лишь в словаре или в поэзии, т.е. там, где имя способно жить независимо от артикля, где

оно приведено к своего рода нулевой степени и чревато всеми своими прошлыми и будущими конкретизациями" [2, с. 330-331].

Таким образом, классическое высказывание, по Барту, преимущественно метонимично, в то время как современное художественное "слово" - метафорично.

Попробуем теперь осуществить проекцию категории "высказывания" как на уровень отдельных элементов системы музыкального текста, так и на весь текст в целом.

Музыкальная тема как высказывание. Если сравнить главные признаки музыкальной темы¹ с перечисленными выше характеристиками "высказывания", то нетрудно заметить, что эти понятия во многом совпадают. Оба термина акцентируют направленность, стилистико-композиционную оформленность, завершенность передаваемой тем или иным образом мысли, и, следовательно, музыкальная тема вполне может быть рассмотрена как высказывание. Причем использование этого понятия в анализе музыкального произведения "областью" темы не исчерпывается и незаменимо в тех случаях, когда темы в традиционном понимании нет, а все признаки "высказывания" налицо (безмелодийный тип тематизма, всякого рода "разработочные" моменты и т.п.).

Музыкальное произведение как высказывание. Соответствующим образом всеми признаками "высказывания" обладает и музыкальное произведение. При этом выявляется взаимодействие метафорического и метонимического дискурсов на всех, без исключения, уровнях музыкального текста - от единичной темы до всего произведения в целом. То есть можно говорить о метонимическом и метафорическом типах как отдельных музыкальных тем, так и целых произведений. Однако необходимо иметь в виду, что речь идет лишь о тенденции, поскольку всякая музыкальная (и немусикальная) мысль любого масштаба всегда в различной степени сочетает в себе оба эти дискурса, хотя само соотношение их может быть в каждом случае другим, в связи с чем по преоб-

¹ "... Можно определить тему как музыкальную мысль (излагаемую в каком-либо построении), отличающуюся достаточной оформленностью, характерностью и индивидуализированностью музыкальной выразительности и обычно лежащую в основе развития" [12, с. 151].

ладающей тенденции нетрудно установить наклонение данного высказывания.

Обосновав важные и необходимые в дальнейшем понятия структурной поэтики, переходим к следующей (аналитической) части нашей работы, демонстрирующей возможность структурно-поэтического анализа на примере известного студенту по курсу истории музыки произведения.

4. Текстовый анализ: И.С. Бах.

Хроматическая фантазия и фуга ре минор

Итак, перед нами художественное произведение. Прежде всего попробуем отнестись к нему как к тексту. Для этого необходимо ощутить его как живую "самоорганизующуюся" систему неисчислимого множества элементов. Исходя из того, что своеобразие их структурных отношений и определяет, в конечном счете, художественную неповторимость конкретного произведения, и доверившись внутренней интуиции и слуховому опыту, выделим наиболее очевидные смысловые элементы текста - коды, определим их соотношение и наметим соответствующий тип высказывания, преобладающий в анализируемом сочинении.

В этом цикле безусловно господство риторического кода, хотя и не всегда в равной мере: в фуге влияние риторики не столь явно, как в фантазии. Поясним подробнее сказанное.

Во-первых, риторичен практически весь музыкальный тематизм фантазии - от вступительных тират (тт. 1-2) и до диссонантной каленции в последнем такте.

Перечислим основные встречающиеся в цикле музыкально-риторические "формулы":

anabasis

- восходящее движение мелодии.

cadentia duriuscula

- введение жестких диссонантных звучаний в каленцию.

catabasis, kalabasis

- нисходящее движение мелодии.

circulatio

- кругообразное движение мелодии.

climax, gradatio

- постепенно восходящее секвенционное движение.

dubitatio

- приемы, внушающие чувство сомнения: цепочки отклонений и т.д.

ex abrupto

- внезапное, без вступления, начало речи (риторический вопрос).

fuga 18 *др. значениям*

- движение мелодии мелкими длительностями.

interrogatio

- "вопрос", восходящий ход в мелодии в конце построения, в основном, секундовый.

paronomasia

- повторение построения с изменением.

symptose, complexio

- повтор начального оборота в конце.

suspiratio

- "вздых", прерывание мелодии паузами.

tirata

- быстрое гаммообразное движение мелодии.

Отметим, на наш взгляд, наиболее значимые музыкально-риторические обороты фантазии, прорастающие позднее в теме фуги:

Пример I

Фантазия, т. 30:

риторическая фигура *interrogatio* ("вопрос")

Пример 2

Фантазия, т. 49-52:

риторические фигуры "interrogatio" и "suspiratio"
("вдох")

Сравним отмеченные темообразования фантазии со сходными (хотя поначалу это сходство достаточно завуалировано) интонациями из темы фуги:

Пример 3

Фуга, тт. 1-8:

Более отчетливо эти обороты проступают в дальнейшем (последующие проведения темы), причем иногда сходство становится буквальным:

Пример 4

Фуга, тт. 64-67I (верхние голоса):

ср.:

Пример 5

Фантазия, тт. 58-59:

Помимо того, тема фуги содержит собственные музыкально-риторические фигуры. Так, например, размеренное восходящее хроматическое движение в нешироком объеме рассматривалось музыкальной риторикой прошлого как "знак" скорби. Эта фигура называлась "*passus dulcissimus*" (см. пример 3, тт. 1-2). Повторение, далее, того же оборота на другой высоте и с незначительными изменениями является признаком такого распространенного риторического приема как "*polyptoton*". Из наиболее впечатляющих и запоминающихся "формул" фуги (не встречающихся, к тому же, в фантазии) выделим момент "гармонизации элемента "*suspiratio*" в начальном репризном проведении темы (настойчивое восходящее секвенционное развитие подчеркивает его важность):

Пример 6

Фуга, тт. 135-140:

Необходимо указать на то обстоятельство, что еще задолго до Баха существовала традиция введения в полифоническую музыку аккордовых эпизодов, причем нередко таким образом отмечалось упоминание имени Бога (что лишний раз подтверждает особое значение анализируемого фрагмента в фуге).

Влияние риторического кода ощущается в данном цикле на уровне не только тематизма, но и композиции в целом. Вполне возможен даже анализ фантазии как классически выстроенной ораторской речи, отвечающей всем требованиям риторического искусства. Но поскольку это не входит в нашу задачу, рассмотрим лишь самые общие моменты, в частности, отметим характерную трехчастность "изложения" как

в фантазии, так и в фуге (вступительный раздел - основная часть - заключение)¹.

Коротко прочертим "линии жизни" других смысловых кодов в цикле.

Рефлексный код. Проявляется, в основном, в речитативе из фантазии (тт. 49-61), где налицо такие существенные признаки данного кода как отстраненность, вневременность (замедленность общего движения, звуковысотностно-ритмическая свобода), "уход в себя", вслушивание в тишину (обилие "звучащих" пауз).

Фабульный код. Пронизывает собой всю фантазию и имеет также немаловажное значение для фуги. Так как фабульность в нашем понимании связана с самоутверждением личности во внешнем мире (где, конечно, неминуемы столкновения), важнейшей ее характеристикой становится событийность, отражающаяся в музыкальном тексте благодаря различного рода контрастам, и в первую очередь, - фактурно-динамическим.

Подобными контрастами в значительной степени насыщена фантазия, но поскольку они достаточно очевидны, не станем задерживать на них наше внимание. В фуге такого рода событиями являются интермедии, контрастирующие тематическим проведением. Причем особенностью данной фуги можно считать то, что эти интермедии имеют развитый характер и могут претендовать на роль самостоятельных эпизодов. Таким образом, помимо трехчастности, в композиции фуги проступают черты так называемой концертной формы, широко распространенной в произведениях Баха и его современников и строящейся на чередовании разнотональных проведений основной темы - ригурнеля - и эпизодов.

Коммуникативный код. Направлен на воссоздание ситуации "обращения" в тексте и, следовательно, связан с более или менее отчет-

¹ Трехчастность фуги общепризнана, композицию фантазии принято рассматривать как двухчастную (вступление и речитатив с кодой). Однако при таком членении отдельные моменты формы кажутся необъяснимыми. Возможно, многое станет на свои места, если в качестве средства членения принять не что иное как начальные тираты, в преобразованном (развитом) виде неоднократно всплывающие далее в музыкальном тексте и отмечающие своим появлением начало очередного композиционного этапа (тт. 21-26, 63-67).

ливым расслоением музыкальной ткани на индивидуализированные "голоса" (в широком смысле слова)¹. Поскольку наиболее подходящим для этого является полифонический склад, первостепенная роль коммуникативного кода в фуге не требует доказательств. В фантазии же ситуация "диалога" возникает благодаря скрытой полифонии в речитативе (см. отмеченные выше реплики "*interrogatio*" - "*suspiratio*" в примере 2). Причем этот диалог наделен своей внутренней логикой: вопрос, прерываемый горестным "вздохом" и как бы повисающий в воздухе ("вопрос, оставшийся без ответа"!); сменяется в т. 54-61 "ответами", ставящими, в свою очередь, все новые "вопросы" (каденционные обороты, "уводящие" от тоники посредством эллипсисов). В итоге долгая нисходящая цепь "никнувших" интонаций коды (тт. 75-79) воспринимается монологически.

Детализирующий код. Наиболее отчетливо "просвечивает" в моменты углубления, развития того или иного музыкального материала; следовательно, его воплощение требует принципа разработочности как возможности "исследования" внутренних резервов конкретного темообразования (и совсем не обязательно связано с разработкой как с композиционным разделом). Нередко это "углубление" происходит на микроуровне сочинения, не всегда ощутимо "невооруженным" слухом и требует соответствующего микроанализа (американские литературоведы называют подобный тип анализа "пристальным прочтением"). В качестве примера остановимся на начальных тактах фантазии:

Пример 7

Фантазия, тт. 1-7:

¹ По воспоминаниям очевидцев, Бах воспринимал голоса в музыкальном произведении "как людей, беседующих в тесном кругу. Если голосов было три, то одному можно было время от времени помолчать и послушать других до тех пор, пока сам он не сможет сказать что-либо дельное" [13, с. 67].

Если за исходное темообразование здесь принять первый двутакт, то последующее построение представляет собой его звуковысотную "разработку", несмотря на фактурно-ритмический контраст. В частности, начальный восходящий пассаж из "тираты" как бы в замедленном виде "прорабатывается" в третьем и четвертом тактах; при этом его гармонический "ритм" (полтакта - тоника, полтакта - доминанта) остается неизменным. Таким образом, крупным планом, как бы "под микроскопом", рассматривается только один - мелодический - музыкальный параметр. Последующие два такта (пятый и шестой) занимает "детализация" соответствующей нисходящей части "тираты". Заметим, что гармонический пульс здесь учащается, а мелодическое движение, напротив, еще более "укрупняется", - то есть каждое из средств выразительности имеет свое индивидуальное "задание" в тексте, и эти "параметрические" функции могут как совпадать, так и не совпадать.

Жанровый код. Связан с воплощением чувственного, материального, телесного. Соответственно, "жанровость" в традиционном понимании - лишь один из возможных аспектов этого воплощения (но далеко не единственный). Это прежде всего всё то, что относят к выражению в музыке сугубо человеческого содержания - пластики движений, интонаций голоса. С этой точки зрения весь цикл наполнен

"ответами" жанрового кода, и здесь уместным будет напомнить о значении риторики в фантазии и фуге, поскольку владение голосом и темлом (наравне с выбором слов) является одним из главных требований риторического искусства.

Сущностный (абсолютный) код. Функционирует на макроуровне художественного текста, так как фиксирует в содержании произведения взаимодействие самых общих смысловых сущностей, таких, например, как "высокое" - "низкое", "божественное" - "земное", "природное" - "человеческое" и др.

Все многообразие проявлений данного кода в Хроматической фантазии и фуге, на наш взгляд, может быть схематически передано оппозицией "нисхождение" - "восхождение". С одной стороны, борьбой этих двух начал насыщен тематизм цикла; вспомним стремительные "взлеты и падения" вступительных тират, последующие затяжные спуски и подъемы в поисках точки опоры, мучительный диалог "вопросительных" и "никнущих" интонаций в речитативе, наконец, полное подчинение первых вторым в коде фантазии. И не является ли тема фуги началом новой попытки "восхождения"? С другой стороны, те же тенденции характеризуют общекомпозиционный уровень произведения; можно сказать, что фантазия и фуга в целом и есть два этапа единого "пути" (подтверждением тому становится "победа" нисходящего начала в фантазии и явное преобладание восходящих интонаций в фуге). Все это дает возможность сделать вывод о том, что на всех уровнях цикла господствует метонимический "дискурс", и произведение в целом можно отнести к метонимическому типу высказываний.

Итак, выше мы попытались выделить и проследить движение лишь некоторых смысловых "полей" избранного художественного текста, ни на минуту не забывая о его принципиальной множественности, о том, что каждый миг "жизни" текста опутан бесчисленными нитями-кодами, связующими его с "жизнью" личности и, следовательно, ни одна теоретическая (какая угодно полная!) "конфигурация" этих кодов не может быть исчерпывающей. Отсюда - неограниченный потенциальный простор в выборе самых разных смысловых коннотаций, речевых жанров для исполнителя, в зависимости от того, какой видится ему смысловая "партитура" множественного текста, какие из ее "голосов" им услышаны и воссозданы в момент исполнения; исполняя текст, личность воспроизводит, "осуществляет" в нем, таким образом, саму себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты, конечно, нельзя рассматривать как окончательные. Необходимо отдавать себе отчет в том, что ни структурно-поэтический метод анализа, продемонстрированный выше, ни какой бы то ни было другой, не в состоянии воссоздать всю смысловую полноту мира художественного произведения. Очевидно, речь здесь может идти лишь о степени постижения его глубины, ибо "...в конечном счете, где тот словарь, с которым вы смогли бы подступиться к этому вторичному - неисчерпаемому, необъятному, символическому - языку, на котором написано произведение и который и является как раз языком множественных смыслов?" [1].

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Р. Избранные работы: Поэтика. - М.: Прогресс, 1989.
2. Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. - М.: Радуга, 1983.
3. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: "за" и "против". - М.: Прогресс, 1975.
4. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Худ. лит., 1975.
5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1986.
6. Бенвенист Э. Общая лингвистика. - М.: Прогресс, 1984.
7. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII-первой половины XVIII в. - М.: Музыка, 1983.
8. Культура и искусство в современном мире: состояние и тенденции развития: Обзор. информ. - Вып. 6. Постструктурализм и диалог культур. - М., ГБЛ, 1989.
9. Леви-Строс К. Структура и форма // Семиотика. - М.: Радуга, 1983.
10. Фердинанд де Соссюр: Тр. по языкознанию. - М.: Прогресс, 1977.
11. Якобсон Р. Работы по поэтике. - М.: Прогресс, 1987.
12. Мазель Л. Структура музыкальных произведений. - М.: Музыка, 1979.
13. Форкель. О жизни, искусстве и произведениях И.С. Баха. - М.: Музыка, 1974.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3
1. Предварительные замечания	8
2. Основные определения	9
3. Дополнительная терминология	14
4. Текстовый анализ: И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга ре минор	18
Заключение	27
Список рекомендуемой литературы	27

Учебное издание

Методические рекомендации
по курсу анализа музыкальных произведений:
структурная поэтика музыкального произведения
(для студентов педагогических вузов
специальности 2121)

Составитель

Беличенко Наталья Николаевна

Редактор

И.Д. Бородина

Корректор

Н.А. Демьянко

Техн. редактор

С.Х. Аниськова

Пл. изд. № 19 г.

Подп. в печать 22.03.88 Формат 60×84^{1/2} Бумага типограф. № 2. Офсетная печать
Усл. печ. л. 1,63. Усл. кр.-отг. 1,74. Уч.-изд. л. 1,45. Тираж 300 экз.
Заказ № 9-7104 Бесплатно

СГПИ, 343216, Славянск, ул. Батюка, 19

ДМАПП, 340050, Донецк, ул. Артема, 96